

PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NA HOTELARIA DE JERICOACOARA: UM ESTUDO MULTIDIMENSIONAL

Ciências Sociais Aplicadas, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 13/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8342760

Ismar Gurgel Coqueiro¹;
Cicero Pereira da Silva²;
Caroline Heide Felix Fiuza³;
Diana Maria Silva Rocha⁴.

RESUMO

Considerando que as práticas de responsabilidade socioambiental podem contribuir para o turismo sustentável da região, o objetivo geral deste trabalho visa identificar e analisar as ações de responsabilidade socioambiental praticadas pela rede hoteleira na Vila de Jericoacoara-CE. As mesmas são imprescindíveis para garantir não somente a importante preservação do Parque Nacional, já que na vila existe um alto volume turístico, mas como uma cadeia de benefícios para todos. Torna, assim, importante a apresentação e divulgação dessas práticas para a sociedade em geral. Foi feita uma pesquisa descritiva e exploratória pois pretende-se conhecer, identificar e apresentar quais ações de responsabilidade socioambiental são praticadas por parte da rede hoteleira da vila de Jericoacoara. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, foi adaptado um roteiro de entrevista do instrumento de BRITO (2012). A responsabilidade socioambiental é responsabilidade de todos, assim neste trabalho foi estudado a percepção sobre

quatro públicos que interagem com o ambiente turístico de Jericoacoara, sendo eles: a rede hoteleira, os turistas, a comunidade nativa e o governo municipal. As distinções entre as percepções da comunidade local e dos hotéis na vila de Jericoacoara refletem desafios e oportunidades na busca por práticas mais responsáveis e sustentáveis na indústria do turismo local. Enquanto os hotéis demonstram compromisso com ações internas de sustentabilidade, como economia de energia e gestão de resíduos, a comunidade espera uma contribuição financeira mais significativa para projetos sociais e infraestrutura local. Os resultados mostram que a responsabilidade socioambiental ainda deve ser trabalhada como cultura organizacional dessas empresas, não só pelo benefício dos clientes, comunidade e meio ambiente, mas também para seu próprio benefício como estratégia de diferenciação das demais, sobressaindo-se neste mercado competitivo.

Palavras-chave: Rede hoteleira, socioambiental, Jericoacoara.

ABSTRACT

Considering that the practices of social and environmental responsibility can contribute to sustainable tourism in the region, the general objective of this paper aims to identify and analyze the actions of social and environmental responsibility practiced by the hotel chain in Vila de Jericoacoara-CE. These are essential to ensure not only the important preservation of the National Park, as there is a high tourist volume in the village, but as a chain of benefits for all. It thus makes the presentation and dissemination of these practices important to society at large. In this context, seeking to achieve the proposed objectives, a descriptive and exploratory research will be done because it is intended to know, identify and present which actions of social and environmental responsibility are practiced by the hotel chain of the village of Jericoacoara. The data from this research were collected through questionnaires adapted from the monograph work of the author Fernanda Semedo de Brito, whose theme is: "Practices of social responsibility in the tourism sector in Cape Verde: The case of Sal Island". Based on the questionnaires formulated by Fernanda, it was adapted to Jericoacoara's reality and it was possible to visualize what was done through a

qualitative and quantitative study. The social and environmental responsibility are of all, but in this work, it was studied what is being done by the hotels, according to the perception of them, tourists, the community and the Government. Finding that companies are aware of their responsibilities, and a part of them are making their contribution to the environment and the community. Finally, with the result obtained it is concluded that the social and environmental responsibility must still be worked as organizational culture of these companies, not only for the benefit of customers, community and environment, but also for its own benefit as a strategy of differentiation from others, standing out. yourself in this competitive market.

Keywords: hotel chain, socio-environmental, tourism.

INTRODUÇÃO

As ações de responsabilidade socioambiental respeitam o meio ambiente e as políticas voltadas à sustentabilidade e preservação ambiental. Essas práticas estabelecidas e bem acompanhadas poderão promover o desenvolvimento equilibrado do turismo, sem danos ao meio ambiente, de forma que todos são responsáveis: governo, empresas, moradores e turistas.

A responsabilidade socioambiental nesse caso pode partir do poder público, ou voluntariamente dos empresários proprietários dos hotéis, moradores e turistas da vila. O importante é que haja a preocupação de preservação do meio ambiente por parte de quem se beneficia diretamente da alta atividade turística que faz da Vila de Jericoacoara um dos principais destinos mundiais mais procurados para viagem.

Partindo da curiosidade em conhecer essas práticas e quais os efeitos causados, o presente estudo pretende identificar e mostrar as ações de responsabilidade socioambiental praticadas pela rede hoteleira da vila de Jericoacoara, que visam a sustentabilidade do turismo local e conseqüentemente trabalhando a cultura organizacional dessas empresas e a autoconscientização de nativos e turistas.

A motivação pela a escolha do tema deu-se a partir da admiração da pesquisadora pela a preservação do Parque Nacional de Jericoacoara. Atualmente, devido uma alta atividade turística há a preocupação de desgaste natural no local, partindo aí a curiosidade de saber quais ações são praticadas por parte de todos da rede hoteleira da vila de Jericoacoara, pois os mesmos são beneficiados pelo turismo diretamente.

Nesse cenário é altamente relevante a identificação e análise das responsabilidades socioambientais dos envolvidos, cujas são imprescindíveis para garantir a sustentabilidade da vila. Torna, assim, importante a apresentação e divulgação dessas práticas para a sociedade em geral.

A abordagem desse tema irá apresentar e analisar quais ações socioambientais são praticadas pelos envolvidos da rede hoteleira da vila, diante da percepção do Governo municipal de Jijoca de Jericoacoara, assim como, dos hóspedes/clientes, dos moradores, dos hotéis da Vila de Jericoacoara.

Nesse contexto, de acordo com o tema proposto, surge o problema a seguir: Quais ações de responsabilidade socioambiental são praticadas pelo setor hoteleiro da vila de Jericoacoara?

Segundo Barbieri (2009), a responsabilidade de um agente envolve a obrigação de responder pelas consequências previsíveis de suas ações de acordo com leis, contratos, normas de grupos sociais ou convicções íntimas. Isso implica que as empresas devem assumir suas responsabilidades e contribuir social e ambientalmente na comunidade em que operam.

A abordagem dos temas sociais ao longo da história apresenta uma evolução notável, que remonta à Idade Média, um período marcado pela disseminação da doutrina da caridade cristã e pela doação de esmolas aos menos afortunados. Durante esse período, prevaleciam práticas sociais que enfatizavam a resignação diante da pobreza. Como destacado por Barbieri e Cajazeira (2009), essa prática tem raízes profundas e está diretamente relacionada à questão da pobreza na Idade Moderna, uma época que coincidiu com o surgimento das empresas,

sendo que, naquela época, a responsabilidade social era comumente denominada como “caridade cristã”.

Para Barbieri e Cajazeira (2009) o pensamento que mais impulsionou a prática da caridade cristã foi “a ideia de que a riqueza acumulada por uma pessoa poderia ser a sua condenação ao inferno”. Na Idade Moderna surgiram as políticas de pobreza centradas nos valores atribuídos ao Estado.

Ao longo do tempo, organizações têm demonstrado um interesse crescente em adotar princípios de responsabilidade socioambiental e sustentabilidade como parte de sua abordagem estratégica. Essa adoção não apenas visa a obtenção de vantagens competitivas, mas também a conquista da confiança por parte do mercado, investidores, clientes, consumidores e, especialmente, da comunidade na qual operam (MESQUITA; MESQUITA, 2020).

Na atualidade o setor do turismo tem ganhado proeminência como uma ferramenta eficaz na promoção da responsabilidade social e ambiental. Nesse contexto, torna-se essencial a implementação de projetos variados de maneira bem estruturada e coesa, englobando a participação da comunidade e, simultaneamente, facilitando a inclusão de diversos atores sociais. (LLOP, 2017; SCHOLTZ, & SLABBERT, 2018).

É possível estabelecer uma convergência eficaz entre a responsabilidade social e ambiental e o setor do turismo por meio da implementação de programas educacionais, tais como a educação turística, o turismo educativo/educacional, e também ao promover o incentivo à educação formal (GODOY e ALMEIDA, 2008). Além disso, destacam que o impacto das ações na educação é profundo e beneficia todas as camadas e setores da sociedade, enfatizando que as empresas turísticas podem desempenhar um papel crucial ao promover, implementar e difundir a importância da educação para todos os seres humanos.

Gurgel (2017) destaca que a sustentabilidade não é um conceito abstrato. O turismo, por exemplo, ilustra uma atividade que fomenta uma cultura de paz, proporciona enriquecimento cultural aos viajantes e impulsiona o desenvolvimento social e econômico nas comunidades visitadas. Um dos

principais pilares da economia do turismo é a distribuição equitativa da riqueza. No entanto, para que o desenvolvimento socioeconômico seja plenamente alcançado, é essencial que a atividade e os projetos sejam gerenciados de maneira responsável. Além disso, a comercialização dos destinos turísticos deve respeitar a natureza e as tradições locais, contribuindo de maneira significativa para a promoção da região.

METODOLOGIA

Uma pesquisa científica necessita de uma metodologia para garantir a sua credibilidade. Conforme Pereira (2007), a metodologia tem o objetivo de fornecer ao pesquisador um meio para conduzir a pesquisa e aprimorar seu conhecimento.

Neste contexto foi realizada uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa a fim de conhecer, identificar e apresentar quais ações de responsabilidade socioambiental são praticadas por parte dos nativos, turistas, proprietários dos hotéis e o governo municipal.

O local de aplicação da pesquisa foi na vila de Jericoacoara no Estado do Ceará, no município de Jijoca de Jericoacoara, a 300 km de Fortaleza, capital do estado, Jericoacoara foi oficialmente criada pela lei municipal nº 94, de 29 de junho de 1923. Em 1984 a simples aldeia de pescadores foi declarada oficialmente uma APA – Área de Proteção Ambiental por uma lei federal, com intuito de limitar o desenvolvimento da cidade e contribuir para a conservação de sua paisagem. Mas foi em meados da década de 70/80 que a mesma foi descoberta pelo turismo nacional e internacional (JIJOCA DE JERICOACOARA, 2022).

O instrumento de coleta de dados foi um roteiro de entrevista semiestruturado adaptado de BRITO (2012) realizado em Cabo Verde na ilha do sal. A aplicação da pesquisa em campo, foi realizada pelos próprios autores entre os dias 10 de maio de 2021 a 15 de maio de 2021, o roteiro contemplava questões com temas de conhecimento nas áreas sociais, ambientais e econômicas, com objetivo de ter uma visão geral sobre o tema.

Foram aplicados diferentes métodos para a coleta de dados. Inicialmente, os turistas que participaram da pesquisa eram indivíduos que estavam hospedados durante o período de realização do estudo e aceitaram participação voluntária ao estudo que totalizaram 20 pessoas. A amostra da rede hoteleira contou com participação de 18 hotéis e pousadas pertencentes à vila de Jericoacoara, todos registrados no site TripAdvisor, site o qual foi utilizado como ponto de referência para chegar até os hotéis.

No que diz respeito aos participantes nativos, foram selecionadas pessoas que residem nas proximidades da vila. Nesse caso, foi adotado o critério de amostragem conhecido como “bola de neve”, no qual cada morador entrevistado indicava outro morador para ser pesquisado, seguindo esse processo até que as possibilidades práticas de coleta de dados fossem esgotadas no dia da pesquisa, o que se chegou a 26 pessoas que aderiram a participação na pesquisa.

A pesquisa direcionada ao governo municipal envolveu o gabinete do prefeito e a secretaria de turismo, cujas respostas foram obtidas de maneira descritiva em relação às perguntas formuladas. A amostragem nesse contexto ocorreu por conveniência, dependendo da disponibilidade das pessoas que estavam presentes no local no momento da aplicação dos questionários.

Essa metodologia multivariada permitiu uma análise completa das opiniões e perspectivas dos diversos grupos envolvidos na pesquisa sobre a responsabilidade socioambiental.

As entrevistas foram gravadas e analisadas com base nas 10 sessões abordadas, sendo elas: ética, plano de emergência, segurança no trabalho, meio ambiente, cliente/hóspede, comunidade, governo, sustentabilidade, vantagens competitivas e percepção dos inquiridos sobre a prática de responsabilidade social.

Sendo ciente dos critérios éticos, antes da entrevista eram esclarecidos os objetivos e riscos que a pesquisa poderia incorrer e coletado a assinatura do TCLE (termo de consentimento livre e esclarecido de cada participante).

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Esta análise abordará quatro perspectivas fundamentais em relação às práticas de responsabilidade socioambiental dos hotéis em Jericoacoara, incluindo a visão do poder público municipal, a percepção da comunidade local, o *feedback* dos turistas e uma autoavaliação da rede hoteleira. Cada perspectiva oferece insights valiosos sobre o papel dos hotéis na promoção do desenvolvimento sustentável, conformidade com as leis locais e a satisfação geral dos nativos e turistas presentes na vila de Jericoacoara.

Análise sobre a visão do poder público municipal

Foi feito inicialmente o questionamento pela autarquia municipal sobre assuntos como, conhecimento e obediência às leis municipais, adequação dos serviços a legislação ambiental, parceria entre o poder público e privado, além de colaboração para o desenvolvimento sustentável da região. O poder executivo municipal apontou que os hotéis têm um envolvimento moderado na parceria com o governo na implementação de políticas públicas para o desenvolvimento e crescimento do turismo. Isso sugere que eles estão participando ativamente em algumas iniciativas governamentais, mas há espaço para aprofundar e expandir essa colaboração.

A rede hoteleira colabora de forma limitada com o governo no que diz respeito ao desenvolvimento do turismo sustentável. Essa avaliação indica que há espaço significativo para melhorias na participação, junto à prefeitura, de forma ativa e efetiva para melhoria do turismo sustentável. Quanto à consciência com a legislação ambiental do município, a secretaria de turismo do município avalia como nível moderado de consciência em relação às leis que regulamentam as atividades turísticas. Isso sugere que eles possuem um entendimento básico das regulamentações, mas ainda podem aprimorar seu conhecimento e conformidade com essas leis.

Assim verifica-se uma parceria pouco frequente entre os hotéis e o governo na implementação das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento e crescimento do turismo. Além disso, o governo municipal está comprometido

em trabalhar em conjunto com os hotéis e a comunidade para promover ações socioambientais que beneficiem a região. Essa colaboração entre os setores público e privado é fundamental para impulsionar o turismo de forma sustentável e responsável, garantindo benefícios tanto para a indústria turística quanto para a comunidade local.

Análise sobre a visão da comunidade local

Aos residentes da vila de Jericoacoara foram questionados sobre questões que envolvem a responsabilidade social por parte das empresas hoteleiras da região. Assim para os nativos da localidade de Jericoacoara, o quesito inclusão nas contratações é respeitado pela rede hoteleira, e ocasionalmente os hotéis apoiam projetos sociais na região, fazendo doações e parcerias com instituições da comunidade.

Segundo a comunidade, classificam-se como raras vezes também, as parcerias dos hotéis com instituições da comunidade em projetos sociais e ações de donativos ou patrocínios regulares às atividades e projetos da comunidade ao seu entorno. Assim como raras vezes também os hotéis articulam com os Centros de Empregos e Formação Profissional e outras instituições de ensino quando necessita de mão-de-obra. Porém a comunidade afirma que os hotéis contratam pessoas que residem no seu entorno, com mais frequência, classificada na escala como às vezes, os hotéis proporcionam oportunidades de estágio ou trabalho para jovens recém-formados e articulam informações de necessidades de perfis profissionais com os estabelecimentos de ensino (escolas profissionais e Universidades).

De acordo com os moradores, as empresas da localidade têm um baixo compromisso financeiro no que diz respeito a apoios à comunidade, como escolas, postos de saúde, associações comunitárias, praças, áreas verdes e estradas. Essa avaliação sugere que os hotéis provavelmente não estão destinando recursos financeiros significativos para projetos de responsabilidade social que beneficiem diretamente a comunidade ao seu redor.

De acordo com as observações de Silva e Ferreira (2021), a indústria hoteleira está cada vez mais orientada para a adoção de práticas sustentáveis, reconhecendo a importância fundamental dessa abordagem para manter sua competitividade no mercado. A atual implementação dessas práticas sustentáveis não apenas contribui para o futuro do turismo, mas também oferece uma série de benefícios, tais como atender às demandas econômicas das organizações, proporcionar conforto aos envolvidos, satisfazer os clientes e, ao mesmo tempo, preservar os recursos do destino, como mencionado por Silva (2020).

Para melhorar nesse aspecto e aumentar sua contribuição para a comunidade, os hotéis podem considerar alocar uma porção mais substancial de seu orçamento anual para iniciativas de apoio à comunidade. Isso não apenas beneficiaria a área local, mas também poderia ser percebido positivamente pelos hóspedes que valorizam empresas socialmente responsáveis. Além disso, estabelecer parcerias estratégicas com organizações comunitárias e governamentais pode ajudar os hotéis a maximizar o impacto de seus investimentos em projetos sociais.

Análise sobre a visão dos turistas

Com base na análise das respostas dos turistas, é possível chegar à conclusão de que os clientes/turistas têm uma confiança sólida na qualidade dos serviços oferecidos pelos hotéis em que se hospedam. Além disso, eles percebem que esses hotéis agem com responsabilidade socioambiental e têm o hábito de avaliar regularmente a satisfação de seus clientes/hóspedes. No entanto, em algumas situações, essas ações são classificadas como “ocorrendo às vezes”. Isso inclui a colocação de avisos de segurança em pontos ou locais considerados de risco para a saúde ou segurança dos clientes/hóspedes, bem como o estímulo aos clientes/hóspedes para adotar práticas de proteção ambiental durante excursões turísticas. É importante observar que o incentivo a atitudes de consumo consciente e responsável por parte do hotel é uma prática que ocorre raramente.

Deduz-se que os hotéis estão em um estágio intermediário em termos de incentivo a atitudes de consumo conscientes e responsáveis por parte dos hóspedes. Há uma base sobre a qual construir, e o estabelecimento pode melhorar sua abordagem através da implementação de estratégias mais eficazes e da promoção ativa dessas atitudes entre os clientes. A sustentabilidade e o consumo consciente são tendências cada vez mais importantes na indústria hoteleira, e o hotel pode se beneficiar tanto do ponto de vista ambiental quanto da percepção positiva por parte dos hóspedes ao investir nessa área.

De acordo com uma minoria dos turistas, os hotéis estão longe do ideal na promoção de práticas ambientalmente responsáveis durante as excursões turísticas de seus hóspedes. *“Para melhorar, o hotel deve investir mais esforços na conscientização e na implementação de medidas que incentivem a proteção do meio ambiente por parte de seus clientes durante essas atividades”* afirma Maria, uma moradora próxima a importante destino em Jericoacoara.

Essa maior instrução favorece por parte do hotel que a moradora afirma, poderia contribuir para a preservação ambiental e também aumentar a atratividade do hotel para um público cada vez mais consciente da importância da sustentabilidade. De acordo com Santos e Bernardes (2019), a sustentabilidade não é apenas uma tendência passageira ou uma estratégia de marketing no setor hoteleiro atual. Ela representa a preservação do meio ambiente e atende à crescente demanda de consumidores conscientes que priorizam serviços e produtos sustentáveis. Os turistas exigentes estão cada vez mais optando por organizações que incorporam a sustentabilidade em suas operações e demonstram preocupação com os impactos ambientais negativos.

Em resumo, as percepções da comunidade local e dos turistas sobre a responsabilidade socioambiental dos hotéis em Jericoacoara mostram diferenças notáveis em relação à priorização de questões específicas, como parcerias e apoios financeiros. No entanto, há convergência em relação à importância da inclusão nas contratações, da conscientização ambiental e do potencial de parcerias para promover práticas mais sustentáveis na indústria hoteleira. Essas divergências e convergências destacam a necessidade de

diálogo e colaboração entre os hotéis e a comunidade para atender às expectativas e necessidades de ambas as partes, ao mesmo tempo em que promovem o desenvolvimento sustentável da região.

Análise na visão da rede hoteleira

Aos hotéis foram aplicados um roteiro de entrevista que permitiria uma auto avaliação por parte dos hotéis quanto a práticas de responsabilidade socioambiental. As ações que são praticadas sempre são: em sua atividade diária utilização de materiais que minimizem os danos provocados ao meio ambiente, fazer separação de resíduos de origem doméstica (ex: papel, vidro, metal, plástico, material orgânico), economia no consumo de papel, fazer redução do consumo de energia, fazer tratamento adequado dos seus efluentes líquidos (ex: esgoto) e apoiar iniciativas e projetos voltados para educação ambiental. De tal modo, vale salientar o que os autores Damas (2020), e, Nunes e Martins (2019) retratam sobre a relevância de o setor hoteleiro não requerer apenas interesses econômicos, bem como se pautar em um planejamento sensível ao meio ambiente para que os impactos negativos sejam capazes de serem reduzidos.

As ações menos comuns relatadas pelos proprietários dos hotéis na vila de Jericoacoara foram: redução no consumo de água, promoção de ações de sensibilização para reduzir o consumo de água e energia, estar envolvido com algum programa de proteção ao meio ambiente na comunidade e não investir em programas de educação ambiental para os seus colaboradores.

Nota-se pelo relato dos empresários que não há uso frequente de materiais ambientalmente amigáveis, também quanto a separação adequada de resíduos domésticos, falta de economia de papel, a ausência de medidas para redução do consumo de energia e a omissão na redução do consumo de água são preocupantes. Para melhorar sua imagem e se alinhar com as crescentes preocupações ambientais dos viajantes, o hotel precisa repensar sua abordagem em relação à responsabilidade socioambiental. Por exemplo, como é o caso do canudo de plástico que foi banido na vila, no entanto ainda é comum ver o uso

do item. *“Muita gente aí usa canudo e é proibido, precisamos melhorar muito ainda no quesito responsabilidade ambiental”*, cita uma proprietária do hotel X.

Isso inclui adotar práticas mais sustentáveis, como o uso de materiais ecologicamente corretos, a separação adequada de resíduos, a economia de papel, medidas para redução de energia e água, e uma estratégia global que demonstre um compromisso genuíno com a proteção do meio ambiente. Com esforços direcionados nessa direção, o hotel pode melhorar sua reputação e contribuir positivamente para um mundo mais sustentável. Conforme destacado por Zocholini, Conto e Foletto (2020), é crucial que os empreendimentos hoteleiros se empenhem em conscientizar tanto os hóspedes quanto os colaboradores sobre a importância do consumo responsável de recursos naturais, uma vez que o envolvimento de ambas as partes desempenha um papel fundamental na adoção de práticas sustentáveis.

Uma área de convergência entre os empresários do setor hoteleiro e a comunidade é a importância atribuída à educação ambiental. Tanto a comunidade quanto os hotéis reconhecem a necessidade de promover a conscientização e a responsabilidade ambiental, o que pode ser um ponto de partida para iniciativas conjuntas. A colaboração entre os hotéis e a comunidade, alinhada com melhores práticas de responsabilidade socioambiental, pode não apenas melhorar a imagem da indústria do turismo, mas também contribuir para o desenvolvimento sustentável da região, garantindo benefícios para todos os envolvidos. Portanto, é essencial que as partes interessadas trabalhem juntas para abordar as diferenças identificadas e criar um impacto positivo em Jericoacoara.

Em resumo, indica-se que os hotéis estão progredindo na direção certa em termos de responsabilidade socioambiental. A educação ambiental para colaboradores, o envolvimento em programas de proteção ao meio ambiente na comunidade e a promoção da reciclagem são iniciativas positivas que demonstram um compromisso mais forte com a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental. O hotel pode continuar a aprimorar essas

práticas e buscar oportunidades adicionais para aprimorar ainda mais sua contribuição para um mundo mais sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas informações coletadas neste estudo, fica evidente que, dadas as atuais condições econômicas, a importância da responsabilidade social no setor de turismo é inquestionável. As empresas hoteleiras devem ajustar suas estratégias de acordo com as demandas do mercado e devem estar preparadas para atender a todas as partes envolvidas em suas operações. Isso implica na adoção de um modelo de gestão que esteja alinhado com as expectativas de seus diversos stakeholders, garantindo que suas ações beneficiem não apenas seus próprios interesses, mas também a comunidade e o meio ambiente em que estão inseridas.

As distinções entre as percepções da comunidade local e dos hotéis refletem desafios e oportunidades na busca por práticas mais responsáveis e sustentáveis na indústria do turismo em Jericoacoara. Enquanto os hotéis demonstram compromisso com ações internas de sustentabilidade, como economia de energia e gestão de resíduos, a comunidade espera uma contribuição financeira mais significativa para projetos sociais e infraestrutura local.

As empresas na vila de Jericoacoara possuem relativa ciência de suas responsabilidades, uma parte delas estão fazendo sua contribuição para com o meio ambiente e a comunidade, e os consumidores estão exigindo cada vez mais essas atitudes das empresas na hora de escolher qual delas irá lhe atender.

A responsabilidade socioambiental deve estar presente na cultura organizacional de empresas e do poder público de municípios que tem sua principal fonte de renda o turismo, não só pelo benefício aos seus clientes, mas também da comunidade e meio ambiente.

Como limitações a pesquisa tem-se o tamanho do roteiro de entrevistas que com 10 sessões cansou os participantes e pode influenciar nas respostas dos mesmos. Ao pesquisar sobre esse tema foi possível identificar como o tema é

oportuno para a região e para o atual momento do mercado e há vários temas que podem ser estudados no setor hoteleiro de Jericoacoara, como por exemplo a política ambiental do município, os impactos econômicos e sociais do crescimento da região como centro turístico no Brasil e educação ambiental da população de Jijoca de Jericoacoara e cidades vizinhas.

REFERÊNCIAS

BARBIERI, José Carlos, CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis (2009).

Responsabilidade Social Empresarial e Empresa Sustentável: Da Teoria à Prática. Editora SARAIVA.

DAMAS, Marcos Tonet. **Turismo Sustentável: Reflexões, avanços e perspectivas.** Revista Brasileira de Ecoturismo, São Paulo, v.13, n. 2, mai-jul 2020, p. 310-327. Disponível em:
<<https://periodicos.unifesp.br/index.php/ecoturismo/article/view/9578/7722>>.
Acesso em: 19 ago. 2023.

JIJOCA DE JERICOACOARA. **Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente Municipal,** Jijoca de Jericoacoara, 2019.

LLOP, N. L. **A policy approach to the impact of tourist dwellings in condominiums and neighbourhoods in Barcelona.** *Urban Research and Practice*, v. 10, n. 1, p. 120-129, 2017. Disponível em:
<https://doi.org/10.1080/17535069.2017.1250522>. Acesso em: [data de acesso].

MESQUITA, A.; MESQUITA, E. A Responsabilidade social do empregador durante a pandemia da COVID-19. **Ponto de Vista Jurídico**, Caçador (SC), Brasil, v. 9, n. 2, p. 60 – 77, 2021 Disponível em:
<https://periodicos.uniarp.edu.br/index.php/juridico/article/view/2438>. Acesso em: 10 jun. 2022.

NUNES, E.R.; MARTINS, M.F. **Indicadores de sustentabilidade para o turismo sustentável: um estudo no município de Bananeiras (PB).** Revista Brasileira de Ecoturismo, São Paulo, v.12, n.2, mai-jul 2019, p.258-273. Disponível em:

<<https://periodicos.unifesp.br/index.php/ecoturismo/article/view/6728/6885>>.

Acesso em: 20 ago. 2023.

PEREIRA, J. M. **Manual de Metodologia de Pesquisa Científica**. 1ª edição. Editora Atlas, São Paulo, 2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA. **Dados do município: origem**. Disponível em:

<https://www.jijocadejericoacoara.ce.gov.br/omunicipio.php>. Acesso em: 13 Dez 2022.

SCHOLTZ, M.; SLABBERT, E. **A remodelled approach to measuring the social impact of tourism in a developing country**. *Development Southern Africa*, v. 35, n. 6, p. 743-759, 2018. Disponível em:

<https://doi.org/10.1080/0376835X.2018.1461609>. Acesso em: 20 Ago de 2023.

SANTOS, G. N. C.; BERNARDES, M. B. J. Turismo Sustentável e Educação Ambiental: dois importantes aliados na promoção do Desenvolvimento Sustentável. **Caderno de Geografia**, v.29, n.58, 2019. Disponível em:

<<http://periodicos.pucminas.br/index.php/geografia/article/view/19392>>. Acesso em: 10 ago. 2023.

SILVA, A. L. R. da. **Práticas Sustentáveis no Turismo em empresas de alimentação fora do lar: Um estudo em destinos turísticos do Litoral Sul Potiguar CANGUARETAMA/RN**. Canguaretama/RN, 2020. Disponível em:

<<https://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2047>>. Acesso em: 09 ago. 2023

SILVA, S; FERREIRA, L. Turismo e desenvolvimento sustentável. Uma avaliação exploratória das práticas hoteleiras no concelho de Bragança, Portugal. GOT: **Revista de Geografia e Ordenamento do Território**, n. 21, p. 235, 2021. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/352878477_Turismo_e_desenvolvimento_o_sustentavel_Uma_avaliacao_exploratoria_das_praticas_hoteleiras_no_concelho_de_Braganca_Portugal_Tourism_and_sustainable_development_An_exploratory_evaluation_of_hotel_practic. Acesso em: 08 de set de 2023.

¹Mestrado acadêmico pela UNP- Universidade Potiguar. Email:
ismarcoqueiro@hotmail.com;

²Mestrado acadêmico pela UNP- Universidade Potiguar. Email:
cicerolimacampos@hotmail.com ;

³Mestrado acadêmico pela UNP- Universidade Potiguar. Email:
carolfiuza54@gmail.com; ⁴Administradora pela Faculdade Luciano Feijão. Email:
diana_adm.gp@hotmail.com.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil